

DESEMPENHO DE GENÓTIPOS DE MANDIOCA EM DIFERENTES ÉPOCAS DE COLHEITA

Alexsander Luís Moreto¹

¹ Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Urussanga, SC
(alexsandermoreto@epagri.sc.gov.br)

RESUMO: A mandioca desempenha um papel fundamental na agricultura e economia de Santa Catarina, sendo uma cultura de grande adaptabilidade e versatilidade. Sua resiliência a diferentes condições climáticas e solos a torna uma opção estratégica para agricultores familiares, contribuindo para a segurança alimentar e geração de renda. A seleção de clones de alto desempenho é crucial para otimizar a produtividade e a rentabilidade da cultura. O objetivo desse estudo foi avaliar o comportamento de clones avançados de mandioca brava quanto ao seu desempenho quando colhidos após um ciclo (9 meses após o plantio) ou dois ciclos (20 meses após o plantio) vegetativos. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com quatro repetições. Os caracteres avaliados foram produtividade de raízes/hectare (t/ha), teor de amido nas raízes (%) e produtividade de amido/hectare (t/ha). A análise de variância revelou uma maior variabilidade (variância) no desempenho dos clones no 2º ciclo vegetativos em comparação ao 1º ciclo, o que pode indicar uma maior sensibilidade ou resposta diferencial dos clones às condições específicas no segundo ciclo. A baixa correlação entre os ciclos para produção de raiz e o percentual de amido (0,158 e 0,298) respectivamente, sugere que clones com bom desempenho em um ciclo podem não replicar o mesmo sucesso no outro, enfatizando a necessidade de testar e selecionar variedades específicas para cada ciclo ou para um desempenho consistente em ambos. Por outro lado, a alta correlação no percentual de amido (0,699) é um indicativo positivo, pois permite a seleção de clones com estabilidade nesta característica, importante para a indústria. Evidenciou-se que os clones SC-3076, SC-3077, SC-3086 e SC-3084 são promissores, com destaque para o clone SC-3076, que apresentou a maior média de produção de amido (14,5 t/ha) considerando ambos os ciclos. Estes clones representam um potencial significativo para o aumento da produtividade e qualidade da mandioca em Santa Catarina, contribuindo para o avanço da cadeia produtiva e fortalecimento da agricultura local.

Palavras-chave: mandioca brava; produtividade; seleção.